

“QISASI RABG‘UZIY” ASARIDA SON SO‘Z TURKUMINING QO‘LLANISHI

G.Ergashova, FarDU talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada eski turkiy tilda son so‘z turkumi va uning “Qisasi Rabg‘uziy” asaridagi qo‘llanilishi tahlil qilinadi. Maqolada asarda qo‘llangan sanoq sonlar, tartib sonlar, jamlovchi sonlar va boshqa son shakllarining grammatik va semantik funksiyalari o‘rganiladi.*

Аннотация: *В данной статье анализируется система числительных в старотурецком языке и их использование в произведении “Кисаси Рабгузий”. В статье рассматриваются грамматические и семантические функции числительных, порядковых чисел, собирательных чисел и других форм числительных, использованных в произведении.*

Abstract: *This article analyzes the numeral system in Old Turkic and its usage in the work “Qisasi Rabg‘uziy.” The study focuses on the grammatical and semantic functions of numerals, ordinal numbers, collective numbers, and other numeral forms used in the text.*

Kalit so‘zlar: *eski turkiy til, son so‘z turkumi, sanoq son, tartib son, jamlovchi son, dona son, chama son, taqsim son, kasr son.*

Ключевые слова: *старотурецкий язык, числительные, порядковые числительные, собирательные числительные, количественные числительные, дробные числительные, распределительные числительные.*

Keywords: *old Turkic language, numeral system, cardinal numbers, ordinal numbers, collective numbers, distributive numbers, fractional numbers.*

Til sistemasida ma‘lum bir guruh so‘zlar borki, ular mavhum sonni, miqdorni, sanoqni, to‘g‘rirog‘i, predmetning sanash, joylashish, bajarilish tartibini bildiradi. Shuni qayd qilish joizki, turkiy tillarda son sistemasi, har qaysi xalq tilida bo‘lgani kabi birdaniga emas, asta-sekin shakllanib, o‘zgarib kelgan. Bunga ko‘hna manbalar tilini tadqiq etish jarayonida amin bo‘lish mumkin. Zero, yozma obidalarda sonlarning bir necha turlari qo‘llanilgan. Bu esa, birinchidan, sonlarni imlo va talaffuz me‘yorlarini aniqlashga, ikkinchidan, ularning etimologiyasini yoritishga ko‘maklashadi [1, 68]. Bunda “Qisasi Rabg‘uziy” asaridagi sonlarning bir nechta turini ko‘rishimiz mumkin.

“Qisasi Rabg‘uziy” asaridagi son so‘z turkumi asarning boy va xilma-xil lug‘at boyligini yanada to‘liqroq tushunishga yordam beradi. Ushbu asarda son so‘z turkumining turli ko‘rinishlari qo‘llaniladi va ular asar matni ichida murakkab gaplarda turli funksiyalarni bajaradi. Eski o‘zbek tilida ham sonning hozirgi o‘zbek tilidagi turlari mavjud: sanoq son, tartib son, dona son, jamlovchi son, taqsim son, chama son, kasr son.

Sanoq sonlar. Son so‘z turkumining bir qismi bo‘lib, narsalarning miqdorini aniq ifodalash uchun ishlatiladi. Bu sonlar miqdorni, qancha narsaning mavjudligini yoki qancha bo‘lak mavjudligini ko‘rsatadi. Eski o‘zbek tili va hozirgi o‘zbek tilida sanoq sonlarning qo‘llanilishi va shakllari ba‘zi jihatlarda farq qiladi. Ya‘ni VI-XI asrlardagi yozma yodgorliklarda songa oid bir xususiyat bor. Bu xususiyat shundan

iboratki, bunda birlik oldin aytilib, undan keyin shu songa oid o'nlik emas, undan keyingi o'nlik aytiladi: *yeti otuz, yigirma yetti, bir qirq, o'ttiz bir, bir o'tuz, yigirma bir*. Sanashning bu tartibi XI asrgacha qo'llangan, XI asrdan keyin esa hozirgidek qo'llangan [2, 69]. Asarda ham shunday holatni ko'rishimiz mumkin: *Tarix elli yuzning avvalida qosud bitildikim, payg'ambarlar qissalariga g'oyat rag'batim bor (11-bet)*. Bundan tashqari asarda sanoq sonlarning sostavli sanoq son degani turi qo'llangan bo'lib, unda katta son oldin kichik son keyin kelgan: *Aymishlar, erlik haddi o'n sakkiz, ayishlar, yigirmi, aymishlar, yigirmi besh, aymishlar, o'tuz, o'tuz uch, aymishlar, qirq, aymishlar oltmish (12-bet)*.

Sanoq son odatda ot so'z turkumi bilan ifodalanib, uning miqdorini ko'rsatib keladi: *Ey Ibrohim, besh tog'din tosh kelturub aning birla bino qilg'il (81-bet)*. Asarda sanoq son egalik va kelishik affikslerini qabul qilib, ot o'rnida qo'llangan: *Azizi Misrda kez in bu oltidin ulug'roq yo'q erdi (129-bet)*. *Aymishlar, ularning birisi bu oltisini ko'tarib bir oyasig'a qo'ydi, yana oltisini yana bir oyasig'a qo'yub bozorni kezdu rdi (178-bet)*.

Sanoq sonlar orasida *bir* soni o'zining vazifasiga ko'ra boshqa sonlardan ajralib turadi. Bir soni miqdorni ko'rsatishdan tashqari yana bir necha vazifalarda gap tarkibida qo'llanadi:

1. Sanoq soni sifatida ishlatiladi: *Tekma bir tishi xurmo yig'ochitek, tekma bir tishi tubinda o'n sakiz olma bor og'u bilan to'lug' (13-bet)*.

2. Notanish yoki noma'lum narsani belgilashda ishlatiladi: *Bir rivoyatda kelmish: qamug'in dunyog'a izdi, dunyoni ko'rub keling tedi (23-bet)*.

3. Ma'lum bir narsa yoki hodisani ta'kidlash, kuchaytirish uchun ishlatiladi: *Qamug'i bir suratlig' erdi, o'z qizini taniyu bilmadi (46-bet)*.

Tartib sonlar. Eski o'zbek tilida sanoq songa *-inchi, -unchi, -ichi, -nchi* affiks variantlari asosida tartib sonlar hosil qilingan. Turkologik adabiyotlarda tartib sonlarning hosil bo'lishi to'g'risida har xil fikr uchraydi. P.M.Melioranskiyning fikricha, sanoq sonlarga qo'shib, tartib son yasovchi affiksning qisqargan formasi *-nch* bo'lib, u eng qadimgi formadir. A.M.Shcherbak esa, aksincha, to'liq varianti *-nchi* eng qadimgi forma degan fikrni bayon qiladi [2,70].

-inchi affiksining oxiridagi *i* elementini esa A.M. Shcherbak fe'ldan yasalgan otlarga qo'shiluvchi III shaxs egalik affiksi deb talqin qiladi. Buning ustiga *-nchi* formasi *-avinchu /otilgan/* kabi qadimgi sifatdoshlarning bir ko'rinishi bo'lishi ham mumkin, deb *-nch* ga nisbatan *-nchi* formasi qadimiyroq bo'lsa kerak, deydi [2,70].

Shunga ko'ra asarda tartib sonning *-nchi, -inchi, -unch, -unchi, -inch* variantlari qo'llangan. *-nchi, -inchi, -unchi* affiksi undosh tovushlar bilan tugagan sanoq sonlarga, unli tovush bilan tugagan sanoq sonlarga *-nchi* affiksi varianti qo'shilgan: *Biz Ya'qub o'g'lonlari avval Rubil, ikinch Sham'un, uchunch Yaxudo, to'rtunch Lovi, beshinch Jod, oltinch Don, yetinch Ya'shar sakizinch Yastoxir, to'quzunch Zabodun, ba'zi rivoyatda Riyuyolun, temishlar, o'nunch Qazur, biz o'nagu Ya'qub yalavoch o'g'lonlarimiz. (11-bet)*. *Avvalqi kun yuzlaringiz sarg'arg'ay, ikkinchi kunda qizarg'ay, uchunchi kun qorarg'ay – azob yetilgay (57-bet)*. *Andama uqush toat qildi ersa oltinchi qat yerga chiqardi (14-bet)*.

Shu o'rinda aytish kerakki, asarda birinchi tartib soni avval, avvalg'i kabi so'zlar bilan ham ifodalangan: *Aymishlar, Zulayho uch soat ichinda uch makr tuzdi,*

avval o‘zundin yozuqni ketardi va Yusufg‘a yukladi (127-bet). Aymishlar, *avvalg‘i* yil qahatlig‘da oltun, kumushlarin berib oshliq oldilar, ikkinchi yili idish-ayoqlarin berib oshliq oldilar (141-bet).

Tartib sonning *ikkindi//ikunduk* formasi XIII-XIV asrlarga oid ayrim yodgorliklarda ham uchraydi, shuningdek, “Qisasi Rabg‘uziy” asarida ham: *Muharram oyinda panjshanba kun ikinduk namozi vaqtinda vafot qildi, yuz yigirmi to‘quz yoshab* (86-bet).

Jamlovchi sonlar. Eski turkiy tillarda jamlovchi sonlar o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, ular turli qo‘shimchalar qo‘shilishi orqali shakllangan. Bu qo‘shimchalar umumturkiy tillarga xos bo‘lib, sonlarni guruh yoki jamlovchi holatga keltiradi. Jamlovchi sonlar sanoq sonlarga *-av, -ov, -la, -ala, -avla, -ovla, -ovlan, -ovlan, -egu, -egin* qo‘shimchalarini qo‘shish orqali yasaladi. Lekin asarda faqatgina *-ala, -agu* sonlaridan foydalanilgan: *Ul ikaguning biri Rayyon malikning oshchisi erdi, yana biri ayoqchisi erdi* (133-bet). *Unamadilar to‘indi, tepalaring‘a tegdi, uchalarin bosdi, yuzun tushdilar* (181-bet).

Dona son. XV—XIX asrlarga oid yozma manbalarda dona sonlarni ifodalash uchun turli qo‘shimchalar qo‘llanilgan. Ayniqsa, *-ta* qo‘shimchasi bu davrda keng tarqalgan va dona sonlarni hosil qilishda muhim rol o‘ynagan. Sanoq sonlarning ham dona son sifatida qo‘llanishi ham o‘sha davrdagi yozuvchilarning tilni qo‘llashdagi ijodiy yondashuvlarini ko‘rsatadi. Aynan asarda sanoq son bilan ifodalanganini ko‘rishimiz mumkin: *Xizr, Ilyos ikkisi kelib butg‘a topung‘anlarg‘a: “Butg‘a topunmang, sharob ichmang”, tedilar* (68-bet).

Chama son. Narsalarning miqdorini taxminlab, chamalab ko‘rsatadigan sonlarga chama son deyiladi. Ular *-tacha, -lab, -larcha* qo‘shimchalar orqali hosil qilinadi. Eski turkiy tilda sanoq songa *-cha* qo‘shimchasini qo‘shish orqali ifodalangan. Shuningdek, chama ma‘nosi sonlarni juftlash yo‘li bilan ham ifodalangan: *Bir-ikki soat tavaqquf qildi* (13-bet).

Taqsim son. Narsalarning miqdorini taqsimlab ko‘rsatadigan sonlarga taqsim son deyiladi. Ular *-tadan* qo‘shimchasi yordamida hosil qilinadi. Lekin eski turkiy tilda, shuningdek, “Qisasi Rabg‘uziy” asarida hozirgi o‘zbek tilshunosligidan farqli ravishda sanoq sonlarga *-ar, -shar, -in, -un* qo‘shimchalarini qo‘shish orqali ifodalanib kelgan: *Bu yerlar va ko‘klar bir qat erdi qudrati birla ko‘kni yerdin ayirdi, tekma birlari yettishar qat bo‘ldi* (12-bet). *Saq solinda oltirar yuz erdi* (34-bet). *Keldi yuz ming yer qamug‘i beshin, onun, o‘tuzun* (67-bet).

Kasr son. Eski o‘zbek tilida kasr sonlar sintaktik usul bilan ifodalangan, maxraj hamda surat sonlar asosida hosil bo‘lgan, maxraj son sanoq sonlarga chiqish hamda o‘rin-payt kelishiklari affikslari qo‘shilishi orqali ifodalangan, surat sonlar sanoq sonlardan iborat bo‘lgan, shuningdek, surat sonlar grammatik ko‘rsatkichlarni ham qabul qilgan [3, 30]: *Maxluqning tanuqlari ikidin biriga ko‘ni tanuqliq berur, biriga asig‘ qilur, biri rasvo bo‘lur - yolg‘on tanuqluq berur* (128-bet). Shuningdek, asarda yarim so‘zi taqsim son ma‘nosida kelgan: *Ul yilon yorilib o‘ldi, ular yarim mollarin berdilar* (58-bet).

Xulosa qilib aytganda, “Qisasi Rabg‘uziy” asaridagi son so‘z turkumi asarning semantik tuzilmasida muhim o‘rin tutadi va hikoyalarning mazmunini yanada aniqlashtirish uchun xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Fozilov E. O‘zbek tilining tarixiy morfologiyasi. – Toshkent: Fan, 1965. – Bet. 68.
2. Abdurahmonov N. Qadimgi turkiy til. – Toshkent: O‘qituvchi, 1989. – Bet. 69.
3. Ashirboyev S. Azimov I. o‘zbek tilining tarixiy grammatikasi. – Toshkent, 2012. – Bet. 30.
4. Носируддин Бурҳонуддин Рабғузий. Қисаси Рабғузий. 1-китоб. – Тошкент: Ёзувчи, 1990.
5. Носируддин Бурҳонуддин Рабғузий. Қисаси Рабғузий. 2-китоб. – Тошкент: Ёзувчи, 1991.